

QAND JO'XORINING XALQ XOJALIGIDAGI AXAMIYATI

¹Azizov Aktam Sharipovich, professor.

²Nasibaliyev Jamshid, magistr.

¹Toshkent davlat agrar universiteti kafedra professori

²Toshkent davlat agrar universiteti kafedra magistri

Аннотация. Ushbu maqolada qand jo'xorini saqlash va qayta ishlashda uning nonvovlik xususiyatlari ilmiy asoslash hamda xalq xojaligidagi axamiyati to'g'risida amaliy ma'lumotlar keltirilgan.

Калит so'zlar: Qand jo'xori, qurg'oqchilik, hosildorlik, poya sharbati, ozuqaviy qiymati, qayta ishlash sanoati.

Аннотация. В данной статье представлена практическая информация о научных основах хранения и переработки сахарная кукурузы и ее значении в народном хозяйстве.

Ключевые слова: Сахарная кукуруза, засуха, продуктивность, стеблевой сок, питательность, перерабатывающая промышленность.

Annotation. This article provides practical information about the scientific justification of sugar corn storage and processing and its importance in the national economy.

Key words: Sugar corn, drought, productivity, stem juice, nutritional value, processing industry.

Kirish. Ma'lumki, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash xalq xo'jaligida juda katta ahamiyatga ega. Shunday ekan, mustaqil respublikamiz aholisining turmush tarzini yanada yaxshilash uchun nafaqat qishloq xo'jaligi, xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarini ham kompleks rivojlantirish kerak bo'ladi.

Jumladan, Respublikamiz Prezidenti SH.M.Mirziyoev va Vazirlar Maxkamasi qishloq xojaligini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini

oshirishga katta e'tibor berib kelmoqda. Buning uchun qishloq xojaligi korxonalarini bilan yetishtiruvchilarning hamkorligini mustaxkamlash, fan bilan ishlab chiqarishni bog'lik holda olib borish barcha soxalarda rejalarini bajarishda muxim omil xisoblanadi. Ayniqsa qishloq xojaligida yetishtirilgan xom ashyoni qayta ishlash jarayonlari o'ta murakkab bo'lib, bajariladigan ishlarni tezlashtirish va maxsulot sifatini oshirish asosan yangi texnologiyalarni izlab topish va ularni keng ko'lamda qo'llashga bog'lik.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha qand jo'xori 85 dan ortiq mamlakatlarda qariyb 50 mln. gektardan ortiq maydonda yetishtirilmoqda, uning yalpi hosili 64 mln. tonnani tashkil etmoqda. Yetishtirilgan hosilning asosiy qismi qand va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llanilsa, ma'lum qismi chorvachilikda yem-xashak sifatida foydalaniladi. Dunyo bo'yicha qand jo'xori yetishtirishda yetakchilik qilayotgan Hindiston – (18,5 mln.ga), Argentina – (8,9 mln.ga), Kamerun – (8.0 mln.ga), Braziliya – (7,3 mln.ga) va Xitoy (5,5 mln.ga) kabi davlatlarda ushbu ekin turining yuqori hosildor, kasallik va zararkunandalarga chidamli yangi navlarini yaratish, o'simlik poyasi va don tarkibida qand, oqsil va boshqa muhim ozuqa moddalar miqdorini maksimal oshirishga qaratilgan maqbul agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish masalalari dolzarb muammo hisoblanadi. So'ngi yillarda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida qand jo'xori poyasini qayta ishlab bioyoqilg'i olish yo'lida birqancha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, AQSH va Braziliya davlatlari zimmasiga dunyo bo'yicha ishlab chiqarilayotgan bioyoqilg'ining (bioetanol) 70% dan ortiq ulushi to'g'ri keladi. Bioetanol yoqilg'isini ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom-ashyosining asosiy qismini qishloq xo'jaligi ekinlari tashkil etadi. Jumladan, donli ekinlardan 34-36%, kartoshkadan 9-12%, qand lavlagidan 12%, shakarqamishdan 6-8%, qand jo'xoridan 9-15%, tapinamburdan 9-13% bioetanol olish mumkinligi to'g'risida ilmiy natijalar mavjud.

Tadqiqotning maqsadi qand jo'xorining poya sharbatida yuqori qand to'plovchi navlarini tanlash, yetishtirish va ulardan muqobil energiya xomashyosi sifatida foydalarish istiqbollarini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

sho'rlangan va tipik bo'z tuproq sharoitlarida qand jo'xori navlarini o'sishi va rivojlanishining morfobiologik xususiyatlari, xo'jalik qimmatli belgilarining shakllanishi va o'suv davrini tadqiq qilish;

qand jo'xori navlari poyasida o'suv fazasiga bog'liq ravishda qand to'planish dinamikasini aniqlash;

qand jo'xori navlari xo'jalik-qimmatli belgilari o'rtasidagi korrelyasion bog'liqlikni tadqiq qilish;

muqobil energiya xomashyosi sifatida foydalanishga mo'ljallangan qand jo'xori navlari biomassasi va sharbatini biokimyoviy tahlil qilish;

muqobil energiya xomashyosi sifatida qand jo'xori sharbatini bijg'itish uchun maqbul achitqi shtammlarini tanlash;

qayta tiklanuvchi energiya manbai sifatida o'simlik xomashyosiga dastlabki ishlov berish texnologiyasini ishlab chiqish;

qand jo'xori biomassasidan muqobil energiya xomashyosi sifatida foydalanishga mo'ljallangan universal aktivatorli vakuum-bug'latish qurilmasining tajriba nusxasini yaratish va ishlab chiqarishda sinash;

qand jo'xori biomassasidan muqobil energiya olish jarayonida hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulotlardan qishloq xo'jaligida samarali foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar tayyorlash.

Tadqiqotning ob'ekti bo'lib poyasining tarkibida yuqori miqdorda uglevod to'plovchi qand jo'xorining ertapishar, o'rtapishar va kechpishar guruhlariga mansub O'zbekiston 5, Qorabosh, Voljskoe 51, Asalbarg, Oranjevoe 160, Yantar ranniy, O'zbekiston 18, Golozerno, ICSR 93034 va G-7 navlari, poya sharbatini bijg'itish jarayonida foydalaniladigan *Saccharomyces cerevisiae* achitqisining irqlari va shtamlari va bioyoqilg'i (bioetanol) olishga mo'ljallangan "Universal aktivatorli vakuum bug'latish" qurilmasining tajriba nusxasi xizmat qilgan.

Qand jo'xorini saqlash va qayta ishlashda uning nonvovlik xususiyatlari ilmiy asoslash hamda xalq xojaligidagi axamiyati

Qand jo'xori o'zining biologik xususiyatlariga ko'ra keng qo'llanilish

imkoniyatlariga ega o'simlik hisoblanadi. Qurg'oqchilik, tuproq sho'rlanishiga chidamlilik, tuproq turlarini tanlamaslik, o'g'itlash va sug'orishga yuqori darajada sezgirlik va yuqori biomassa hosildorligi ushbu o'simlikka xos xususiyatlardandir. Uning biomassasi qator olimlarning [1; 27–31-b.] ta'kidlashicha, chorva mollari uchun silos, tannarxi arzon bo'lgan qand va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Qandli jo'xori asosan ozuqa maqsadlarda yetishtiriladi. Rivojlanayotgan davlatlarda u asosiy oziq-ovqat ekinidir. Undan un, yorma va non mahsulotlari tayyorlashda ishlatiladi. Rivojlangan davlatlarda jo'xori bioetanol mahsulotini ishlab chiqarishda xom-ashyo sifatida foydalaniladi [2; 3-11-b].

Har yili jahonda jo'xori 47-50 mln gektar maydonga ekiladi. AQSHda don uchun ekilgan maydoni 5.2 mln gektardan ko'p, o'rtacha hosildorligi esa 33.6 ts/ga bo'lgan. Yevropa mamlakatlarida eng yuqori hosildorlikga Ispaniya erishgan 34 ming ga maydondan o'rtacha 55.3 ts don hosili olingan. Xitoyda don uchun 3 mln.ga yerga jo'xori ekilib, o'rtacha hosildorligi 25.0 ts/ga. Hindistonda 10.5 mln.ga yerdan olingan, o'rtacha hosildorligi 9.5 ts/ga bo'lgan [3; 11–54-b.].

XX asrning boshlarida O'zbekistonda jo'xori 140 ming gektarga ekilib, hosildorligi 24-28 sentner bo'lgan. Hozirgi kunda uning maydonlari ancha kam. Don uchun ekiladigan maydon 5.0 ming gektar atrofida, hosildorligi esa 10 ts/ga bo'lgan [4; 112–202-b.].

Dunyo bo'yicha qurg'oqchilikka o'ta chidamli o'simliklardan biri qand jo'xori o'simligi (*Sorghumsaccharatum Pers.*) hisoblanadi. Bu borada ko'plab ilmiy-adabiy manbalar va global hisobotlarda alohida ta'kidlangan [5; 210-214-b.].

Qand jo'xorini makkajo'xoriga nisbatan raqobatdoshligiga quyidagilar kiradi: yuqori hosildorligi; urug'ni sarfi (2-3 marta) va sotib olish xarajatini kamligi; poyasini yuqori egiluvchanligi; kech ekish va erta yig'ishtirish imkoniyatga egaligi; yer ustki qismining yuqori maysa hosil qilishi (2-3 o'rim); universal foydalanish mumkinligi va h.q.

Qand jo'xorini don tarkibida: oqsil (11-15 %), kraxmal (68-73 %), yog' (3,5-4.5 %), karotin, B gurux vitaminlari, riboflavin va oshlovchi moddalardan iborat [6;

7-19-b.].

Qator olimlarning ta'kidlashicha [7; 27-31-b.]; [8; 19-32-b.], qand jo'xori hosildorligi jihatidan yuqori imkoniyatlarga ega, mahsulot sifatida universal darajada foydalanish mumkin bo'lgan aynan shunday ekindir. Bundan tashkari dala dehqonchiligida foydalaniladigan ekinlar ichida qurg'oqchilikka, issiqqa chidamliligi bo'yicha ham ushbu ekin yuqori ustunlikka egadir.

K.Botabekova, K.K. Azizovlarning [9; 74-75-b.] yozishicha, jo'xori asosan ozuqa maqsadlarda yetishtiriladi. Qator davlatlarda u asosiy oziq-ovqat ekini hisoblanadi, undan un, yorma va non mahsulotlari tayyorlashda ishlatiladi.

Qand jo'xori poyasidan ajratib olingan sharbatni qayta ishlab, glyukoza-fruktoza qiyomi, spirt, pivo, sirka kislotasi, hattoki bioyoqilg'i mahsulotlari olinadi.

Qator olimlarning tajribalarida qand jo'xori poyasidan olingan qiyom tarkibida K, Na, Cu, Mn, Fe, Zn, Ca, P, Mg, Co, S, shuningdek, 3% gacha protein, qator almashinilmaydigan aminokislotalar (inson organizmda hosil bo'lmaydigan, ovqat orqali olinadigan), B₁, B₂, PP, E va D vitaminlar mavjud bo'lishi aniqlangan. Ko'rinib turibdiki, uning qiyomi yuqori oziqa qiymatiga egadir.

Tajribalarda aniqlanishicha, qand jo'xori qiyomi sezir radiaktiv moddasini kamaytirish xususiyatiga ega. Ushbu o'simlikdan olingan qiyom tarkibida glyukoza, saxaroza, fruktoza teng miqdorda bo'lishi aniqlangan. Moldaviya seleksioner olimlariining ta'kidlashicha, bir gektar maydonga ekilgan qand jo'xori ekinidan 8-10 tonna asalari asaliga tenglashtirilgan qand jo'xori qiyomini olish mumkin.

Qator olimlarning tadqiqotlarida aniqlanishicha, bir tonna yaxshi etilgan poya xomashyosidan 18-24% qand moddasiga ega bo'lgan 550 litrgacha sharbat olish mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdiki, qand jo'xorini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash, qishloq xojaligidagi axamiyati va nonvoylik xususiyatlari bir-biriga bog'liqlik jihatlari yaxshi o'rganilmagan. Bizning asosiy maksadimiz qand jo'xorini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash, qishloq xojaligidagi axamiyati va nonvoylik xususiyatlarining mahsulot sifatiga ta'sirini

o'rganan olimlarning ma'lumotlarini tahlil qilib, ilmiy ishimda to'liq o'rganilmagan muammolarni yanada chuqurroq o'rganish rejalashtirilgan. Olingan ilmiy ma'lumotlar kelgusida qand jo'xorini saqlash va qayta ishlash sohasida foydalanish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Малиновский Б.Н. Наследование ЦМС у сорго. В кн. «Гетерозис в растениеводстве». Ставрополь, 1966. С. 154.
2. Аббас О.Т. Выращивание сахарного сорго в условиях дельты Волги и разработка технологии производства напитков функционального назначения на его основе: Автореф. дис. канд.с-х.наук: 06.01.09.- Астрахань, 2009.- С.3-11.
3. Алабушев А.В. Технологические приёмы возделывания и использования сорго. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 11-54.
4. Атабаева Х.Н., Массино И.В. Биология зерновых культур (учебник). Ташкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – С. 112-202.
5. Fernandes G., Thais G. Braga. Evaluation of potential ethanol production and nutrients for four varieties of sweet sorghum during maturation // Renewable Energy.-2014.-Vol. 71.- P. 518–524.
6. Малиновский Б.Н. Сорго-надежный источник кормов в зоне Северного Кавказа // Сорго-ценная кормовая культура. – Ростов н/Д., Изд-во Ростовского университета, 1984. – С. 7-19с.
7. Масленникова Е.В. Сорго. Серия «Пищевая промышленность» // Изд-во «Знание», - М., 1984. - С.27-31.
8. Алабушев, А.В. Эффективность производства сорго. Текст. / А.В. Алабушев, Л.Н.Анипенко. Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 2002. С. 19-32.
9. Бегдуллаева Т., Орел Л., Руденко И., Ибрагимов Н., Ламерс Дж., Тодерич К.Н, Халикулов З., Мартиус К. Продуктивность местных и интродуцированных сортов сахарного сорго в условиях Каракалпакстана.// Вестник ККО АН РУз. 2009. №2, С. 215.